

YUSUPOVTIŃ LIRIKALIQ SHIGARMALARDI AWDARMALAWDAĞI ÓZINE TÁNLIK QÁSIYETLERI

Ubayxanova Miyvagúl

2-kurs magistrantı

Awdarmaniń kórkemlik sapası tuwralı talaplar hám sózlerdi saylap alıp paydalanıw wazıypası tuwralı 30-jıllarda alınğan principler óz áhmiyetin házirgi waqıtta da joyıtpadı. Bul haqqında M.Gorkiy: “Dilmash ádebiyattıń tariyxın bilip qoymastan, ol tağı da avtordıń jeke tvorchestvosınıń rawajlanıw tariyxın biliw kerek, sonda ǵana ol hárbir kitaptıń ruwxın tolıǵıraq yamasa keńirek jańadan islep shıǵadı...” degen edi. Shınında da, biz shayırdıń jasaw ortalıǵı menen tolıq tanıspay turıp sáti awdarma shıǵadı dep ayta almaymız. Ásirese, kórkem awdarmada, sonıń ishinde poetikalıq dóretpeler anaǵurlım dárejede mayda detallargá shekem dıqqat awdarıwdı, úyreniwde hám sol toplanǵan, iyelengen bilimlerde ámeliyatta durıs paydalana biliwde talap etedi.

Í.Yusupov awdarǵan “Moytumar” qosıǵına keletuǵın bolsaq, onda kóbirek mazmunǵa, oqıwshıǵa Pushkin súwretlegen kórkem pikirlerdiń jetkeriliwine baslı ititbar qaratqanlıǵın kóremiz.

Shalqar teńiz máńgi tınbay shırpıldap,
Meńirew jar taslardı juwǵan jerlerde,
Ay kúlimlep sáwle tóǵıp jarqıldap,
Lázzetli, payızlı keshki inirde,-
Shalqıp kóp qatınlı musılman eli,
Dáwrán súrgen jerde tarqatıp qumar,
Naz etip, erkelep turıp bir peri,
Maǵan inam etti ájep moytumar.
Там, где море вечно плещет

На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.

Shayır I.Yusupovtıń awdarmasında kóbirek mazmunǵa itibar bergeniń de tiykarǵı sebebi sonda, oltap rus shayırı Pushkin poeziyasındaǵıday formanıń qaraqalpaq poeziyasına jayǵaspaytuǵınınańlaǵanday. Biz teoriyalıq miynetlerde úyrengenimizdey, slavyan tilleri poeziyası, sonıń ishinde rus poeziyası qurılısı jaǵınan sillabo-tonikaǵa qurılǵan boladı. Eger, sol formada awdarma islengende, onıń mazmunın barmaq ólsheminde qosıq jazılatuǵın qaraqalpaq qosıq formasına sol turısında sıydırıw anaǵurlım dárejede qıyın bolatuǵın edi. Tórende, shayıır S.Ibragimovtıń awdarma variantı menen salıstırıp kórsek, biraq qosıqtı “Tumar” dep awdarǵan:

Ulı shawqım teńiz boyında,
Tolqınları jartasqa urǵan,
Gewgim túsip ay tuwıǵanda,
Dúnya ráhátke tolganda,
Musılmanlar háremlerinde,
Sulıwlarǵa qumbıl máwritte,
Sáhibjamal nazlı moynınan,
Sheship alıp tumarın berdi.

Eger, kórkem awdarmanıń talapları boyınsha bahalaytuǵın hár eki awdarmashınıń da awdarmaları tabıslı shıqqan, biraq báribir sóz saplawdaǵı, inversiyadaǵı ózgesheligi jaǵınan I.Yusupov joqarı. I.Yusupovta pikirdi ótkir bayanlaw, kóterińki juwmaqlaw

jaqsı qáliplesken, onıń dóretiwshiliginde de, awdarmalarında da joqarı salatanattı, insan kewline tikkeley tásir etiwdi bayqaymız.

I.Yusupov Pushkinnıń “Anchar” qosıǵın da qaraqalpaqshaláǵan, sonday-aq S.Ibragimov hám bul qosıqtı awdarǵan:

Quwraǵan shól, qapırıq ıssıda,
Qaqsap jatqan sarań sahrada,
Turdı anchar aybatlı saqshıday,
Jalgızsırap qula dalada.
Suwsıraǵan shól tábiyatı,
Tuwǵan onı bir ashıwlı kúnde,
Tamırların jansız shaqasın,
Záhár menen suwǵarǵan hám de.

(I.YUSUPOV)

Qus qanatı kúygen sahrada
Anchar degen aǵash ósedi –
Saqshısında aspan astında
Adam izep baspas bul jerdiń.

Tábiyat onı ǵázep ústinde
Bawırınan suwırıp alıp,
Uw sińdirip óne boyına,
Usı quw dalaǵa qadadı.

(S.IBRAGIMOV)

Eki shayır da originaldan awdarma islegen, bul qosıq (ballada dep te júritiledi) 1828-jılı dóretilgen bolıp, anchar- bul simvolliq súwretlew, ólim teregi sıpatında

belgili. kóp ǵana Pushkintanıwshılar bul qosıqtı onıń filosofiyalıq qosıqlarınıń shını retinde bileledi:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Kórkem awdarmanıń máseleleriniń biri bolıp realistlik awdarma esaplanadı. Awdarma anıqlaması A.V.Fyodorov tárepinen bılay beriledi: “awızsha dóretpе negizgi birinshi tilde payda bolǵan tekst yamasa awızsha ayılǵan pikir basqa awdarılatuǵın tilde qayta dóretiledi”. Awdarma adekvatlıǵı termini awdarmanıń dáliyılligi degen sózdiń ornına usınılǵan hám “ılayıq keliw” yamasa “tolıq jaramlılıq” degen mánisti bildiredi. A.V.Fyodorov “Awdarmanıń tolıq jaramlılıǵı tiykarǵı nusqanıń mánilik mazmunın jetkilikli túrde beriwdi hám oǵan bolǵan tolıq funkcionál-stilistikalıq ılayıqlı bolıwdı bildiredi”. L.Mkrtchyan bolsa barlıq shıǵarmalar awdarıla berilmeydi dep esaplaydı. Shınında da, biz de armıyan jazıwshısı hám sınıshısı L.Mkrtchyan aytqan pikirge qosılamız. Sebebi, ayırım shıǵarmalardı bir tilden ekinshi tilge awdarmalaw oǵada qıyın. Óytkeni, onda ayırım awdarma islegende mánisi joǵalıp ketetuǵın sózler, xalıqtıń ózine tán ózgesheligin, kaloritın kórsetetuǵın qatarlar, frazalar ushırasıwı múmkin. Al, I.Yusupov hám shayır hám awdarmashı sıpatında eki juwapkershilikti de tabıslı meńgere alǵan.